

ROBOTIK UND KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IN DER PFLEGE

Strukturdaten zur Befragung im Rahmen des Forschungsprojektes „Nursing AI - redesigning nursing skills for ai and robotization in health care“

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, an der Befragung teilzunehmen!

Es ist wichtig, dass Sie alle Fragen beantworten, lassen Sie keine aus. Kreuzen Sie die Antwortmöglichkeit an, die Ihnen spontan in den Sinn kommt.

Bitte geben Sie in den folgenden Fragen eine Einschätzung Ihrer Fähigkeiten im Umgang mit autonomen Technologien in der pflegerischen Praxis.

Autonome Technologien sind Technologien, die ohne menschliche Hilfe mit der Welt interagieren können, wie Roboter oder künstliche Intelligenz.

Wenn Sie bisher noch keinen Kontakt zu autonomen Technologien hatten, bitte antworten Sie basierend auf Ihrer Einschätzung, wie Sie künftig mit autonomen Technologien umgehen könnten.

	Wie gut sind Sie in der Lage...	In sehr geringem Maße	In geringem Maße	In moderatem Maße	In hohem Maße	In sehr hohem Maße
1	...Ideen in Bezug auf die Entwicklung autonomer Technologien in der pflegerischen Praxis zu äußern	<input type="checkbox"/>				
2	... zu der Integration autonomer Technologien in verschiedene Bereiche der pflegerischen Praxis beizutragen	<input type="checkbox"/>				
3	...Risiken, die mit autonomen Technologien in der pflegerischen Praxis verbunden sind, zu definieren	<input type="checkbox"/>				

	Wie gut sind Sie in der Lage...	In sehr geringem Maße	In geringem Maße	In moderatem Maße	In hohem Maße	In sehr hohem Maße
4	... eine autonome Technologie in der Ausübung von pflegerischen Tätigkeiten anzuweisen	<input type="checkbox"/>				
5	... sich Aufgaben mit einer autonomen Technologie in der pflegerischen Praxis zu teilen	<input type="checkbox"/>				
6	... die Leistung einer autonomen Technologie in der pflegerischen Praxis zu überwachen	<input type="checkbox"/>				
7	... bei einer Fehlfunktion einer autonomen Technologie entsprechend einzuschreiten	<input type="checkbox"/>				
8	... Kolleginnen und Kollegen in der Verwendung autonomer Technologien der pflegerischen Praxis anzuleiten	<input type="checkbox"/>				
9	... Patientinnen und Patienten in der Verwendung autonomer Technologien in der Gesundheitsversorgung anzuleiten	<input type="checkbox"/>				
10	... die Nützlichkeit autonomer Technologien in der pflegerischen Praxis zu bewerten	<input type="checkbox"/>				
11	... autonome Technologien in Bezug auf ethische Aspekte zu bewerten	<input type="checkbox"/>				
12	... die Bewertung einer autonomen Technologie in der pflegerischen Praxis an verschiedene Patientengruppen anzupassen	<input type="checkbox"/>				

	Wie gut sind Sie in der Lage...	In sehr geringem Maße	In geringem Maße	In moderatem Maße	In hohem Maße	In sehr hohem Maße
13	... eine informative Rückmeldung zu einer autonomen Technologie in der pflegerischen Praxis an eine verantwortliche Person oder Abteilung zu geben	<input type="checkbox"/>				
14	... Erfahrungen in der Anwendung autonomer Technologien mit nicht-pflegerischen Spezialistinnen und Spezialisten zu diskutieren (z.B.: aus Management, IT Entwicklung)	<input type="checkbox"/>				
15	... Erfahrungen in der Anwendung autonomer Technologien mit Patientinnen und Patienten zu diskutieren	<input type="checkbox"/>				
16	... ihre Erfahrungen in der Anwendung autonomer Technologien in einen anderen pflegerischen Kontext zu übertragen	<input type="checkbox"/>				